

RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043
"Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)"
C43C22000340006

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
destinato a Giovani Ricercatori

Progetto

Integrazione di fattori umani e produttivi in sistemi collaborativi
e automatici

Responsabile Scientifico

Riccardo Minto

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Introduzione

Le applicazioni collaborative nell'ambito della robotica, a differenza delle applicazioni tradizionali, richiedono non solo competenze e analisi nell'ambito della robotica, ma anche richiedono considerazioni riguardo i fattori umani, data la centralità dell'operatore/trice in questi sistemi. Difatti, se la sicurezza dell'operatore/trice durante il contatto con il robot è fondamentale, è altrettanto importante considerare come il processo produttivo, che è influenzato sia dalle caratteristiche del prodotto che da quelle del processo, quali numero di task, complessità, layout e il tipo di collaborazione adottato [1], possa influire sull'operatore: una allocazione dei task definita in modo ottimale non solo può ridurre i tempi di produzione come in un sistema tradizionale, ma anche il carico mentale e il consumo energetico dell'operatore [2]. È ovviamente chiaro che non tutte le caratteristiche possano essere adattate all'operatore, dato che caratteristiche come il numero di componenti sono definite con il prodotto e non possono variare. Tuttavia, è pur sempre possibile variare il comportamento del sistema mediante una rischedulazione dei task, ma anche variando il tipo di collaborazione tra uomo e robot e la velocità del sistema collaborativo, in particolare agendo sulla legge di moto del robot. Ulteriormente, è possibile adattare all'operatore non solo il sistema collaborativo, ma anche tutto l'impianto automatico ad esso collegato, mantenendo la sincronizzazione tra i sistemi automatici ed evitando un disaccoppiamento della stazione con il resto della linea produttiva, evitando così possibili buffer intermedi e riduzioni dell'impatto delle tecnologie collaborative.

Pertanto, lo scopo principale del progetto è lo sviluppo di strumenti per l'aumento del coinvolgimento dell'operatore in sistemi produttivi automatici complessi, garantendo elevate prestazioni e favorendo il benessere psicofisico dell'operatore. Per raggiungere l'obiettivo, è chiara la necessità di approcci per la valutazione del benessere dell'operatore durante l'attività produttiva, focalizzandosi su metodi sensorless per la valutazione del carico cognitivo. Infatti, per quanto le stime ottenute mediante strumentazioni apposite quali sistemi per l'oculometria [3] o cardiofrequenzimetri siano sicuramente più accurate, il loro utilizzo in ambito industriale potrebbe essere complesso e alterare il processo produttivo. Per quanto la letteratura scientifica fornisca modelli per il calcolo del benessere fisico, a partire dalla formula di Garg [4] per la stima del consumo energetico durante le attività di movimentazione carichi, non si hanno modelli adatti alla stima e alla predizione del benessere cognitivo durante le lavorazioni industriali. Difatti, la letteratura indagata fornisce principalmente analisi qualitative della relazione tra i processi industriali e il carico mentale [5]. Dall'analisi della letteratura è quindi chiaro come sia prima necessario sviluppare una rete neurale che permetta di stimare la relazione tra le performance del sistema e il carico cognitivo, in modo da poter avere una misura indiretta del secondo a partire dalla prima. Ulteriormente, l'utilizzo di una rete neurale opportunamente addestrata permette non solo di stimare la relazione tra il processo industriale e il carico cognitivo, ma anche di ottenere una predizione dell'evoluzione dello stato dell'operatore durante lo svolgimento dell'attività. Le predizioni saranno quindi utilizzate dal modello sviluppato per variare i parametri considerati sulla base dell'ottimizzazione di una funzione che mira ad evitare il verificarsi delle condizioni critiche, ossia un calo nelle performance dell'intero sistema o un eccesso di sforzo psico-fisico dei lavoratori.

È tuttavia fondamentale evitare che il sistema collaborativo sia dissociato dal resto dell'impianto industriale, per cui adattare solamente il sistema collaborativo potrebbe non essere sufficiente. Un tradizionale sistema basato sull'inseguimento di un sistema master da parte di un sistema slave potrebbe presentare ritardi nel controllo, che potrebbe richiedere buffer nell'impianto, oltre a richiedere che lo slave segua in ogni caso il sistema master, rendendolo incapace di adattarsi ad eventuali errori di inseguimento. Facendo riferimento a controllori non basati sul tempo utilizzati nella meccanica delle vibrazioni per il controllo del sincronismo tra sistemi meccanici [6], è possibile sviluppare un controllore che permetta di adattare l'impianto automatizzato principale e la stazione collaborativa allo stato dell'operatore mantenendo il sincronismo tra le parti dell'impianto. La letteratura mostra come la pianificazione del moto in parametri diversi dal tempo permette infatti di adattare il comportamento del robot all'operatore, riducendo ad esempio le forze di contatto e favorendo la sicurezza [7]. È quindi possibile definire un controllore di alto livello che definisca le traiettorie della componente tradizionale e del robot collaborativo sulla base dello stato dell'operatore e non solo del tempo, modificandone la pianificazione dei movimenti nel tempo.

In conclusione, il progetto presentato mira a:

1. Identificare i parametri di processo che influiscono sul benessere cognitivo dell'operatore
2. Prevedere stato psicofisico dell'operatore ed adattare il sistema collaborativo all'operatore, anticipando riduzioni nelle

prestazioni

3. Estendere gli effetti dello stato psicofisico dell'operatore all'intero sistema produttivo, evitando così l'isolamento della stazione collaborativa dal resto dell'impianto

Risultati della ricerca (relazione)

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, le attività del progetto legate allo stato psicofisico dell'operatore e al controllo di sistemi automatici complessi si sono svolte in parallelo. In particolare, per raggiungere gli obiettivi si sono svolte le seguenti attività:

1. Sviluppo di una rete neurale per la correlazione tra carico cognitivo e prestazioni, con particolare attenzione a parametri fisiologici legati al carico cognitivo e a parametri di processo facilmente misurabili.
2. Sviluppo di un modello matematico per la predizione dell'evoluzione del carico cognitivo durante lo svolgimento del task basata su parametri di processo.
3. Identificazione di un controllore non-time-based adatto a legare tra loro il sistema collaborativo con l'impianto automatizzato principale e definizione matematica del parametro di azione.

Misurazione indiretta dei fattori umani

Per la misurazione indiretta del carico cognitivo si è adottata una rete neurale autoregressiva non lineare con ingressi esogeni (NARX, Nonlinear AutoRegressive network with eXogenous inputs).

Questa scelta è motivata da diversi fattori:

- Natura temporale e multivariata del problema: l'andamento del carico cognitivo e delle prestazioni operative non dipende solo dall'evoluzione del carico cognitivo, ma anche da variabili esterne come la durata e le caratteristiche del task. Per questa ragione, la NARX è ritenuta vantaggiosa, in quanto utilizza come dati di input per la predizione del valore sia i valori storici della variabile da predire (nel caso in esame, il diametro pupillare come misura del carico cognitivo), sia gli ingressi esogeni (ad esempio i tempi di esecuzione), risultando quindi particolarmente adatta a catturare dinamiche temporali influenzate da fattori esterni.
- Capacità predittiva: rispetto a una rete feed-forward, che lavora su input statici, la NARX integra una memoria interna e permette di anticipare variazioni nelle condizioni cognitive e operative prima che si manifestino, condizione essenziale per l'adattamento preventivo del cobot.
- Maggiore semplicità rispetto a LSTM/GRU: sebbene le reti ricorrenti più avanzate (LSTM o GRU) siano performanti, esse risultano più complesse da addestrare e richiedono dataset di grandi dimensioni. Nel contesto del progetto, in cui i dati sperimentali sono limitati e di natura fisiologica (quindi costosi da acquisire), la NARX rappresenta un compromesso ottimale tra complessità computazionale e capacità predittiva.
- Adattabilità: la struttura NARX consente di integrare facilmente variabili multiple ed eterogenee (tempi di esecuzione e misure fisiologiche come il diametro pupillare), permettendo di cogliere simultaneamente sia gli aspetti prestazionali sia quelli cognitivi con un unico modello.

Per l'addestramento della rete NARX a doppio input sviluppata è stato necessario costruire un dataset che fosse rappresentativo delle condizioni di lavoro tipiche nelle celle collaborative. A questo scopo è stato definito un task ripetitivo ma ad alta precisione, scelto con una doppia finalità:

- garantire una ripetibilità delle prove, indispensabile per la creazione di un dataset consistente e confrontabile;
- indurre un carico cognitivo significativo, poiché i compiti che richiedono precisione tendono a stimolare attenzione prolungata e concentrazione, elementi chiave nello studio delle variazioni di affaticamento mentale.

Il task è stato ripetuto più volte dagli operatori per raccogliere una base dati sufficientemente ampia. Durante l'esecuzione, sono state acquisite due tipologie di misure:

- tempo di completamento del task, come indicatore oggettivo delle prestazioni;
- diametro pupillare, tramite eye tracker, utilizzato come metrica del carico cognitivo, in quanto variazioni del diametro della pupilla sono strettamente correlate allo sforzo mentale.

La combinazione di queste due misure ha permesso di addestrare la rete NARX in modo da apprendere le relazioni tra performance e carico cognitivo, con l'obiettivo di anticiparne le variazioni nel tempo.

Come si può osservare in Figura 1, durante la fase di addestramento la rete ha progressivamente ridotto l'errore quadratico medio (RMSE) e la funzione di costo della minimizzazione, convergendo per entrambi i valori allo zero. Questo andamento conferma quindi la stabilità del processo di training e la capacità della rete di apprendere correttamente la correlazione tra tempi e diametri pupillari.

Figura 1. Riduzione dell'errore RMSE e della loss function, confermando la stabilità del training effettuato.

Per validare la rete, il modello è stato testato sugli stessi task ripetitivi. Come si può osservare dalla Figura 2, il confronto tra i dati reali e quelli previsti della rete mostra, sia per i tempi di completamento che per il diametro pupillare, una predizione (in blu) che segue fedelmente l'andamento dei dati reali (in rosso), con scarti ridotti e andamento pressoché sovrapponibile.

Predizione dell'evoluzione delle condizioni critiche al variare delle caratteristiche produttive

Dalla definizione della rete neurale, è stato possibile definire un modello matematico per predire l'evoluzione dei parametri legati

Figura 2 Confronto tra la predizione e la stima dei parametri umani e di processo.

allo stato dell'operatore, a partire dall'osservazione di variabili misurabili durante l'esecuzione dei task, al fine di superare la dipendenza da dispositivi indossabili che, sebbene accurati, possono essere difficili da utilizzare in contesti produttivi reali. L'intento è quindi di utilizzare tali strumenti solo in fase sperimentale, per la calibrazione e la validazione del modello, e successivamente stimare il carico cognitivo sulla base di misurazioni indirette basate sulla misurazione di parametri più facili da

ottenere nella pratica industriale. Il modello matematico è stato pensato per descrivere come il carico cognitivo $C(t)$ vari nel tempo in funzione della durata dei task (T_{task}), della ripetitività e della precisione richiesta, e di eventuali fattori di accumulo e recupero (affaticamento e pause).

Formalmente, il carico cognitivo può essere rappresentato come una funzione dinamica:

$$C(t + 1) = f(C(t), T_{task}(t), \alpha, \beta)$$

Dove $C(t)$ è il livello di carico cognitivo al tempo t (espresso tramite una metrica), $T_{task}(t)$ è la durata del task al tempo t , e α, β sono parametri che modellano rispettivamente l'accumulo del carico con la ripetizione dei compiti e il recupero nelle fasi di inattività o minor richiesta cognitiva.

Per l'identificazione del modello, è stato definito un task sperimentale ripetitivo ad alta precisione, eseguito più volte dagli operatori per stimolare il carico mentale. Durante le prove sono stati raccolti i tempi di completamento del task, il diametro pupillare e il battito cardiaco, queste ultime utilizzate come metrica diretta del carico cognitivo. Il task è stato ripetuto più volte, intervallato da delle fasi di pausa per definire se il carico cognitivo varia diversamente tra le fasi di lavoro e quelle di pausa.

Dai dati sperimentali si sono quindi ricavati i seguenti modelli matematici basati su un polinomio di terzo grado, che rappresenta un buon compromesso tra complessità del modello e capacità di descrivere l'andamento osservato. In particolare, si sono ottenuti i seguenti modelli per il diametro pupillare:

$$d = \begin{cases} -0.2676 \cdot T^3 + 0.4474 \cdot T^2 + -0.2624 \cdot T + 0.9597 & \text{nelle fasi di lavoro} \\ 0.7509 \cdot T^3 + -1.075 \cdot T^2 + 0.4126 \cdot T + 0.8658 & \text{nelle fasi di pausa} \end{cases}$$

Mentre per il battito cardiaco si ha:

$$HR = \begin{cases} -0.4791 \cdot T^3 + 0.7479 \cdot T^2 + -0.3481 \cdot T + 1.156 & \text{nelle fasi di lavoro} \\ 1.559 \cdot T^3 + -2.029 \cdot T^2 + 0.4355 \cdot T + 1.075 & \text{nelle fasi di pausa} \end{cases}$$

Dove T è il tempo normalizzato sul tempo totale dell'attività considerata.

Figura 3 mostra l'andamento del diametro pupillare (Figura 3a) e della frequenza cardiaca (Figura 3b), entrambi normalizzati e analizzati sia durante le fasi di lavoro (linee blu) che durante le pause (linee rosse).

Per entrambe le variabili, le curve sperimentali sono state approssimate mediante il polinomio di terzo grado (indicato dalle linee tratteggiate, sia per le fasi di lavoro che di pausa).

Figura 3a Comparazione tra il fit polinomiale e misurazione sperimentale del diametro pupillare

Figura 3b Comparazione tra il fit polinomiale e misurazione sperimentale del battito cardiaco.

In particolare, osservando Figura 3a, si osserva una tendenza decrescente nelle fasi di lavoro, seguita da una lieve risalita, mentre nelle fasi di pausa il diametro pupillare mostra una traiettoria opposta, con andamento più irregolare. Il polinomio di terzo grado fornisce un'interpolazione accurata, catturando sia le oscillazioni locali sia l'andamento generale della curva. Per quanto riguarda la frequenza cardiaca, durante le fasi di lavoro i valori restano complessivamente stabili con leggere variazioni, mentre nelle pause si evidenzia una progressiva diminuzione seguita da un recupero finale. Anche in questo caso il modello polinomiale di terzo grado descrive in modo coerente l'andamento, riducendo al minimo l'errore di interpolazione senza introdurre complessità eccessiva. Dai valori di diametro, il carico cognitivo stimato può essere ottenuto mediante la relazione lineare usata in letteratura:

$$\hat{C}(t) = \gamma_0 + \gamma_1 \cdot \overline{y(t)}$$

Integrazione della soluzione collaborativa in un impianto mecatronico

Dalla necessità di sviluppare un controllore non basato sul tempo, si è deciso di utilizzare uno schema di controllo basato sul delay-reference control (DRC), utilizzato in letteratura per la soppressione di vibrazioni e l'inseguimento di percorsi in sistemi formati da due masse connesse da molle. Si possono notare infatti delle similitudini tra due sistemi produttivi parte di un processo industriale e il sistema tipicamente considerato dal DRC, avendo sistemi indipendenti ma connessi tra loro che devono eseguire un task mantenendo la sincronizzazione.

In particolare, il DRC si basa sulla definizione del percorso in funzione di un parametro di azione di riferimento (action reference parameter) l che è a sua volta funzione del tempo, per cui si ha che la posizione di un'asse è definita

$$\theta = \theta(l(t))$$

Similmente a lavori precedenti, l è definito funzione lineare del tempo e pari a

$$l = t - \tau$$

dove τ è una quantità tempovariante definita come ritardo. Per definire il valore di τ , è possibile supporre di avere un master virtuale, il cui spostamento è definito come θ_m , che si muove a velocità v costante in l , per cui

$$\frac{d\theta_m}{dl} = v$$

È importante considerare che il master virtuale è diverso dai sistemi tradizionali con un asse fisico master, in quanto dipendendo da l si adatta a modifiche dei sistemi ad esso collegati.

Dalla definizione di l , derivando è possibile ottenere

$$\frac{d\theta_m}{dt} = v(1 - \dot{\tau})$$

Si è quindi ipotizzato di conoscere il rapporto α tra la velocità massima utilizzabile dal robot e la velocità rallentata nel caso di operatore sotto forte carico cognitivo. In questo contesto, si è deciso di definire solamente due valori di α (pari a 1 in condizioni operative e 4 in caso di necessità di rallentamento), tuttavia è possibile definire un valore di α proporzionale al carico cognitivo corrente e per definizione sempre maggiore di 1.

Supponendo inoltre che il ritardo sia lineare nel tempo con una forma

$$\tau = mt + q$$

dove m e q sono rispettivamente la pendenza e l'intercetta della retta, è possibile imporre che $\dot{\tau} = m$ sia nullo per $\alpha = 1$ e $\dot{\tau} < 1$ per valori di α superiori, per cui si ottiene

$$\tau = \left(\alpha - \frac{1}{\alpha}\right)t$$

e quindi l

$$l = \frac{1}{\alpha}t$$

È interessante quindi notare che, mentre t è chiaramente una variabile indipendente, l è una variabile dipendente da eventi

esterni, rappresentati dalla variabile α .

Si è quindi sviluppato un controllore che invii le posizioni a dei sistemi automatici collegati al robot. In questo contesto, si è considerato il sistema automatizzato in Figura 4, definito in ambiente Omron ACE, software di simulazione industriale di sistemi robotici.

Figura 4 Sistema automatico definito in ambiente Omron ACE

Il vantaggio dell'uso del sistema ACE è che permette di collegare il progetto definito a sistemi robotici reali senza modifiche del progetto. In questo contesto si sono considerati 2 robot SCARA (rappresentanti il sistema industriale) e un robot antropomorfo (rappresentante il sistema collaborativo). Non potendo simulare l'operatore nel sistema ACE, si è deciso di simulare l'aumento dello stress dell'operatore nel caso in cui il robot si fosse avvicinato alla zona di spazio di lavoro condiviso, definita in un raggio di 6 cm dal centro dello spostamento a titolo di esempio. Il controllore è stato sviluppato in Simulink e mediante comunicazione TCP-IP sono stati inviati i comandi di moto al controllore del robot, che ha restituito la posizione di ciascun robot ad ogni ciclo.

Come si può osservare dalla Figura 5, non appena il valore di α aumenta nella zona considerata racchiusa dalle due rette verticali, si ha un ritardo di l rispetto a t , con l con pendenza inferiore a t , fino al termine della fase di carico cognitivo in cui le due curve diventano parallele.

Figura 5 Confronto tra l'andamento della variabile temporale t e il parametro di azione α

Conseguente, si osserva un rallentamento del sistema robotizzato in Figura 6, dove si rappresenta la posizione di uno dei robot a

titolo di esempio. Il sistema si dimostra quindi in grado di adattarsi alle variazioni dello stato del sistema collaborativo e in particolare dell'operatore.

Figura 6 Confronto tra l'andamento della posizione di uno dei robot automatici pianificato nel tempo t_0 o in I.

Impatti e ricadute del progetto

Il modello e gli strumenti utilizzati permetteranno a potenziali aziende interessate di implementare sistemi collaborativi che siano efficienti al variare delle condizioni al contorno, siano esse legate al prodotto e al processo considerati, e quindi a parametri determinabili in fase di progettazione, oppure legati a fattori umani. Considerando questi fattori in particolare, la loro misurazione richiede solitamente sensori addizionali la cui installazione in sistemi industriali può essere complessa. L'utilizzo di reti neurali per l'identificazione di una correlazione tra le condizioni critiche e i fattori di influenza può permettere di implementare sistemi collaborativi anche in contesti dove l'utilizzo di wearable devices può essere difficoltoso. Inoltre, l'introduzione del controllore DRC nell'ambito della robotica interagente con l'uomo per il controllo dell'impianto mecatronico di linea permette di integrare la soluzione collaborativa con la componente tradizionale dell'impianto e quindi proiettare l'effetto dei fattori umani su tutto l'impianto. Questo permette di aumentare il coinvolgimento umano negli impianti produttivi automatici, favorendo una visione umano-centrica fondamentale per Industria 5.0. In questo modo si evita di relegare l'utilizzo di sistemi collaborativi a compiti minori e di basso impatto economico, ed evitare così il rischio di payback period troppo elevati che possono precludere l'utilizzo dei sistemi collaborativi alle PMI.

Ulteriormente, il seminario tenuto dal prof. Francalanza intitolato "Collaborative robotics in Industry 5.0: impacts and future perspectives", ha mostrato le capacità e le difficoltà di implementazione dei sistemi collaborativi a studenti del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali. L'impatto atteso dal seminario, confermato dall'interesse degli studenti, è di favorire l'uso e la comprensione di questi strumenti dai futuri ingegneri e favorire quindi la diffusione dei concetti fondamentali per Industria 5.0.

Bibliografia

- [1] Faccio, M., Minto, R., Rosati, G., & Bottin, M. (2020). The influence of the product characteristics on human-robot collaboration: a model for the performance of collaborative robotic assembly. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 106, 2317-2331.

- [2] Calzavara, M., Faccio, M. & Granata, I (2023). Multi-objective task allocation for collaborative robot systems with an Industry 5.0 human-centered perspective. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 128, 297–314.
- [3] Krejtz, K., Duchowski, A. T., Niedzielska, A., Biele, C., & Krejtz, I. (2018). Eye tracking cognitive load using pupil diameter and microsaccades with fixed gaze. *PloS one*, 13(9), e0203629.
- [4] Garg, A., Chaffin, D. B., & Herrin, G. D. (1978). Prediction of metabolic rates for manual materials handling jobs. *American Industrial Hygiene Association Journal*, 39(8), 661-674.
- [5] Pütz, S., Mertens, A., Chuang, L. L., & Nitsch, V. (2025). Physiological predictors of operator performance: the role of mental effort and its link to task performance. *Human Factors*, 67(6), 595-615.
- [6] Gallina, P., & Trevisani, A. (2005). Synthesis and experimental validation of a delayed reference controller for active vibration suppression in mechanical systems. *Journal of applied mechanics*, 72(4), 623-627.
- [7] Lew, J. Y., Jou, Y. T., & Pasic, H. (2000, October). Interactive control of human/robot sharing same workspace. In *Proceedings. 2000 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2000)*(Cat. No. 00CH37113) (Vol. 1, pp. 535-540). IEEE.

Partecipazione (modalità attiva) ad eventi di diffusione

ID	Titolo Evento	Tipo evento	Data evento	Modalità partecipazione	Titolo
1	Building a northeast research-driven innovation ecosystem	disseminazione	31/05/2024	poster	Integrating Human Factors and Productive Aspects in Collaborative and Automatic Systems
2	Virtualia - Il futuro digitale che ci attende	disseminazione	29/10/2025	poster	Integrazione di fattori umani e produttivi in sistemi collaborativi e automatici

Importo budget assegnato al progetto: 29.300,00 €

Spese sostenute

ID	Descrizione voce spesa	Tipo spesa	Data pagamento	Importo totale	Importo richiesto
1	Borsa di ricerca (5 mesi)	personale	Dal 01/06/2024 al 31/10/2024	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2	Assegno di ricerca (12 mesi)	personale	Dal 01/10/2024 al 30/09/2025	€ 19.463,28	€ 19.463,28
3	Seminario con partecipazione del prof. Francalanza tenuto il 05/05/2025	Servizi per organizzazione di eventi	31/10/2025	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4	Costi indiretti	Costi indiretti a rendicontazione semplificata 15% - Costi		€ 4.119,49	€ 4.119,49
	Totale			€ 33.582,77	€ 33.582,77

Difformità del progetto

Il progetto, la cui scadenza era prevista per il 29 aprile 2025, è stato prorogato con scadenza al 31 Ottobre 2025. La richiesta, inviata il 07 febbraio 2025 è nata dalla necessità scientifica di approfondire i risultati finora ottenuti dalle prove sperimentali. I risultati sperimentali ottenuti fino alla data della richiesta hanno infatti mostrato una correlazione tra le condizioni critiche e i fattori di influenza considerati, ovvero numero di task, caratteristiche di prodotto e processo, il layout e soprattutto il tipo di collaborazione uomo-robot, come previsto dai risultati attesi dal progetto. Tuttavia, al fine di aumentare la validità scientifica del progetto, è stato necessario testare il sistema su un maggior numero di riproduzioni di applicazioni industriali e soprattutto un maggior numero di soggetti, ampliando il dataset della rete neurale oggetto dello studio, migliorando la correlazione ottenuta, ed evidenziando come, per particolari applicazioni industriali, possano o non possano esserci delle variazioni al modello ottenuto. La richiesta di proroga è stata approvata il giorno 17 febbraio 2025 dal prof. Luciano Gamberini in qualità di Referente scientifico dello Spoke Leader 5.

Ulteriore difformità, l'utilizzo di fondi per il pagamento di commissioni per pubblicazioni su riviste open access non è stato effettuato per ritardi nei tempi di pubblicazione.

Infine, si segnala una differenza tra il budget assegnato e il budget richiesto di € 4.282,77 (overspending) ripartito nel seguente modo:

- Seminario con partecipazione del Prof. Francalanza: € 2.000
- Assegno di ricerca: € 1.985,02
- Costi indiretti: € 297,75

La differenza è principalmente causata da una diversa ripartizione dell'assegno rispetto a quanto preventivato (12 mensilità a carico del progetto invece delle 7 previste), con conseguente aumento dei costi indiretti a rendicontazione semplificata (15% dei costi del personale).

Firma

